

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дустова Гульзода Комилжанова

Ассистент кафедры общественного здравоохранения
самаркандского медицинского университета

Аннотация: Задачей, поставленной перед нами для написания данной статьи, явилось проанализировать распределение микозов у пациентов в Самаркандской области. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано проведен ретроспективный анализ структуры обращений в отделение дерматовенерологии и косметологии пациентов с микозами за период 2016-2017 гг. Всего обращений 538 за 2016г и 478 обращений за 2017 г. В результате чего мы пришли к выводам, таким образом, по результатам анализа работы отделения дерматовенерологии и косметологии, установлено, что преобладающее большинство обращений среди пациентов с микотической инфекцией обратившихся в отделение, независимо от пола приходится на онихомикозы стоп, микозы стоп и на случаи разноцветного лишая.

Ключевые слова: Микозы, онихомикозы стоп.

Abstract: The task set for us to write this article was to analyze the distribution of mycoses in patients in the Samarkand region. To achieve our goals and objectives, we conducted a retrospective analysis of the structure of visits to the department of dermatovenereology and cosmetology of patients with mycoses for the period 2016-2017. A total of 538 requests for 2016 and 478 requests for 2017. As a result, we came to the conclusion that, according to the results of the analysis of the work of the department of dermatovenereology and cosmetology, it was established that the vast majority of requests among patients with mycotic infections

who applied to the department, regardless of gender accounts for onychomycosis of the feet, mycosis of the feet and cases of lichen versicolor.

Key words: Mycoses, onychomycosis of the feet.

Введение: Микóзы (от др.-греч. μύκης «гриб») — болезни человека и других животных, вызываемые паразитическими грибами[3]. Различают микозы кожи и ногтей — дерматомикозы (другие заимствованные из иностранного языка названия: дерматофитоз, дерматофития) и микозы внутренних органов (глубокие микозы)[3]. У животных могут также возникать отравления токсинами грибов, поражающих растительные корма, — микотоксикозы. Одними микозами болеют только люди или животные, другими человек заражается от животных (например, микроспорией). Для лечения микозов используют противогрибковые препараты на основе флуконазола — он является основой многих безрецептурных противогрибковых препаратов. Лекарственные средства на основе амфотерицина В более эффективны и применяются для лечения тяжёлых форм заболевания. Препараты для лечения кожных инфекций: кетоконазол, итраконазол, тербинафин. Вагинальные инфекции, вызванные грибковыми микроорганизмами *Candida albicans*, лечатся суппозиториями тиоконазола и pessариями, инфекции на поверхности кожи обрабатываются лекарственными мазями.

В лечении грибковых заболеваний применяются лекарственные средства с различными формами выпуска: мази, кремы, спреи, растворы, лаки, таблетки[8].

В случае наличия вторичной бактериальной инфекции могут применяться также антибиотики. Для профилактики обязательна гигиена, исключение контактов с источниками заражения.

Цель: проанализировать распределение микозов у пациентов в Самаркандской области.

Методы и материалы. Проведен ретроспективный анализ структуры обращений в отделение дерматовенерологии и косметологии пациентов с микозами за период 2016-2017 гг. Всего обращений 538 за 2016г и 478 обращений за 2017 г.

Результаты. Из общего количества обращений за 2016 г. количество пациентов с микозами, подтвержденными результатами клинико-лабораторного обследования, составило – 538 человек. Большую часть составили пациенты с ониомикозом стоп – 64% (345), разноцветным лишаем – 16,4% (88), больные с микозами стоп составили – 13,6% (73), паховой эпидермофитией – 2,2% (12), кандидозными поражениями кожи и ногтей – 1,3% (7), микозами туловища – 1,6% (9), ониомикозами кистей – 0,74% (4), микозами волосистой части головы – 0% (0). Доля посещений женщин за указанный период составила – 45,2% (243). Среди них процент посещений с ониомикозами составил – 70% (170), разноцветным лишаем – 16,9% (41), микозами стоп – 7,4% (18), микозами туловища – 2,9% (7), ониомикозами кистей – 0,8% (2), паховой эпидермофитией – 0,4% (1), микозами волосистой части головы – 0% (0), кандидозными поражениями кожи и ногтей – 1,6% (4). Процент посещений мужчин за 2016г составил – 54,8% (295). Наибольший процент посещений составили случаи ониомикоза стоп – 59,3% (175), микоза стоп – 18,6% (55), разноцветного лишая – 15,9% (47), паховой эпидермофитии – 3,7% (11), кандидозного поражения кожи и ногтей – 1% (3), ониомикозы кистей – 0,67% (2), микозы туловища 0,67% (2), микозы волосистой части головы – 0% (0). За период 2017 г. количество пациентов с микозами, установленными с помощью клинико-лабораторного обследования, составило – 478 человек. Большую часть составили пациенты с ониомикозом стоп – 62,6% (299), разноцветным лишаем – 13,2% (63), больные с микозами стоп составили – 11,9% (57), паховой эпидермофитией – 2,5% (12), кандидозными поражениями кожи и ногтей – 1,5% (7), кандидозным стоматитом – 0,4% (2), микозами туловища – 4,8% (23), ониомикозами кистей – 1,7% (8), микозами

волосистой части головы – 0,2% (1). Доля посещений женщин за указанный период составила – 45% (217). Среди них процент посещений с онихомикозами составил – 60,4% (131), разноцветным лишаем – 14,3% (31), микозами стоп – 12% (26), ми- 116 козами туловища – 6% (13), онихомикозами кистей – 3,7% (8), паховой эпидермофитией – 1,4% (3), микозами волосистой части головы – 0,5% (1), кандидозными поражениями кожи и ногтей – 1,8% (4). Процент посещений мужчин за 2017 г. составил – 55% (261). Наибольший процент посещений составили случаи онихомикоза стоп – 64,4% (168), микозами стоп – 11,9% (31), разноцветным лишаем – 12,3% (32), паховой эпидермофитией – 5,7% (15), кандидозными поражениями кожи и ногтей – 1,1% (3), кандидозным стоматитом – 0,8% (2), онихомикозами кистей – 0% (0), микозами туловища – 3,8% (10), микозами волосистой части головы – 0% (0).

Выводы: таким образом, по результатам анализа работы отделения дерматовенерологии и косметологии, установлено, что преобладающее большинство обращений среди пациентов с микотической инфекцией обратившихся в отделение, независимо от пола приходится на онихомикозы стоп, микозы стоп и на случаи разноцветного лишая. Количество случаев онихомикозов стоп значительно превосходит все остальные нозологии микозов – 64% и 62% соответственно, что остается актуальной проблемой для разработки эффективных методов лечения, особенно у пожилых пациентов, для которых системная терапия является довольно проблематичной, из-за возможной полипрагмазии, наличия сопутствующих заболеваний, несовместимых с системными препаратами.

Литература:

1. Mamatqulov B “Jamoat salomatligi va sog’liqni saqlashni boshqarish” Toshkent Ilm ziyo 2013
2. Dustova G., Soxiba I. Tibbiyot oliy o ‘quv yurtlarida sog ‘lom turmush tarzi haqida ta’lim berishning o ‘ziga xos xususiyatlari //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 754-759.

3. Dustova G. K. et al. Measures taken to prevent coronavirus infection in Samarkand region //Экономика и социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 102-105.
4. Dustova G. K., Kurbanov A. A. SAMARQAND VILOYATI AHOLISI ORASIDA COVID-19 KASALLIGIDAN KEYINGI BEMORLARGA KUZATILGAN KASALLIKNING ASORATI VA KASALLIKLARNING O'ZIGA XOS KECHISH XUSUSIYATLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 186-189.
5. Ergashevna K. D. et al. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 12. – С. 177-180.
6. Ergashevna, K. D., Komildzhonovna, D. G., Khakimovna, K. K., & Rahmatulloevich, K. K. The Level and Structure of the Incidence of Malignant Tumors of the Oral Cavity Among the Population of the Republic of Uzbekistan. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 177-180.
7. Dustova G. K., O'rinboyev F. X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIBBIY SUG'URTANI JORIY ETISH BEMORLAR SOG'LIG'INI TIKLASH UCHUN ILK QADAM SIFATIDA //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 41-45.
8. Kurbanov Anvar A'lamovich, & Dustova Gulzoda Komiljanovna. (2023). AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 5(1), 9–12. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/520>
9. A'lamovich K. A., Komiljanovna D. G. AHOLI O'RTASIDA YUQUMLI KASALLIKLARNING KELIB CHIQISHI VA TARQALISHI XAVFINI KUCHAYTIRUVCHI OMILLAR //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 5. – №. 1. – С. 9-12.
10. Gulzoda Komiljanovna Dustova, Ruxshona Baxrillayevna Ismatullayeva ABU RAYHON BERUNIYNING “SAYDANA” ASARINING XUSUSIYATLARI //

<https://cyberleninka.ru/article/n/abu-rayhon-beruniyning-saydana-asarining-xususiyatlari> (дата обращения: 24.01.2024).

11. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
12. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
13. Iskandarovna K. M., Alamovich K. A., Rabbimovich N. A. Treatment of Urethrogenic Prostatitis Associated with Chlamydia Infection //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 44-46.
14. Iskandarovna K. M. et al. Comprehensive Assessment of the Levels of Somatic Health and Disturbances of Adaptation Reserves in Medical Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 641-643.
15. Iskandarovna K. M., Dilshodovna A. D., Adxamovna A. A. Impact of Socio-Hygienic Conditions of Life on the Health of Students //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 644-646.
16. Iskandarovna K. M. et al. Quality Evaluation of the Efficiency of the Drug "Roaccutan" in the Treatment of Patients with Acne. – 2023.
17. Iskandarovna K. M. et al. Assessment of the Quality of the Treatment and the Probability of Recurrence of Warts in Children Using Groprenosin //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 221-226.

18. Iskandarovna K. M., Shahzad A., Khawar M. HERPES GENITALIS KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARNI MAHALLIY DAVOLASH. – 2023.